

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 02 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

ЎЗБЕКИСТОНДА ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҶСИШГА ТАЪСИРИ

Нурмухаммедов Абдижаббар Юнусович

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Банк ҳисоби ва аудити” кафедраси
доценти, a.nurmukhammedov@tsue.uz*

Аннотация: Мақолада пул-кредит сиёсатининг иқтисодий ўсишга таъсири тўғрисидаги илмий назариялар ва эмпирик изланишлар тадқиқ этилган бўлиб, ўрганишлар пул-кредит сиёсатининг қисқа муддатда иқтисодий ўсишга таъсири нейтрал эканлигини ва узоқ муддатда таъсирга эга эканлигини кўрсатди. Шунингдек, мақолада Ўзбекистонда амалга оширилаётган пул-кредит сиёсати таҳлил қилинган бўлиб, таҳлилда натижаларига асосан хулоса ва таклифлар шакллантирилган.

Калим сўзлар: пул-кредит сиёсати, иқтисодий ўсиш, инфляцион таргетлаш, инфляция, валюта курси, иқтисодий шок.

Кириш

Ўтган аср давомида турли иқтисодий назариялар ишлаб чиқилган бўлиб, улар асосида мамлакатлар ўзларининг макроиқтисодий сиёсатларини ишлаб чиқмоқдалар ва амалга оширмоқдалар. Дарҳақиқат, макроиқтисодий сиёсатнинг асосий инструментлари сифатида ривожланиб келаётган фискал ва пул-кредит сиёсатлари иқтисодий ўсиш жараёнини тезлаштириш ва иқтисодиётни барқарорлаштириш учун зарур бўлган самарали, мослашувчан ва оқилона прогноз қилиш имконини берадиган макроиқтисодий инструментга айланди.

Ривожланаётган мамлакатлардаги самарасиз пул-кредит сиёсати, фискал сиёсатнинг иқтисодиётдаги ўрнини сезиларли даражада ошишига ва пул-кредит сиёсатини иккинчи даражали инструментга айланиб қолишига олиб келди.

Шу сабабдан, пул-кредит сиёсатининг иқтисодий ўсиш тенденцияларига таъсирини ўрганиш иқтисодий жиҳатдан таъсирчан бўлган ривожланаётган мамлакатлар учун долзарб ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи

Пул-кредит сиёсати ва иқтисодий ўсиш назариялари вақт ўтиши билан тез ривожланди, бироқ уларда тафовутлар, ноаниқликлар ва қарама-қаршиликлар ҳукмронлик қилди.[1] Иқтисодий ўсиш ва пул-кредит сиёсати боғлиқлик классик назариялари “пулнинг миқдор назарияси”га бориб тақалади.[2] Бироқ, замонавий назариялар фақат 1930-йилларда пайдо юзага кела бошлаган бўлиб, дастлаб Ж. Кейнснинг “ликвидликнинг афзал кўриш” назарияси, кейинчалик монетаризм (пулнинг миқдор назарияси асосида) ва кейин бир нечта назариялар, хусусан янги классик моделининг “реал бизнес цикллари”, “янги Кейнс модели” ва “янги консенсус” моделлари сўнгги икки ёки ундан ортиқ ўн йилликлар давомида пул-кредит

сиёсати таҳлилларининг асоси бўлиб келди.[3] Ўтган йиллар давомида пул-кредит сиёсатининг реал ўзгарувчиларга, хусусан ишлаб чиқариш ҳажмига қисқа ва узоқ муддатли таъсири тадқиқот марказида ноаниқ бўлиб қолди. Кўпгина тадқиқотлар узоқ муддатли истиқболда пул-кредит сиёсатининг бетарафлигини исботлаш ва ривожланган мамлакатлар доирасидагина чекланиб қолди. Шу сабабдан яқоридаги ҳар бир назариянинг хусусиятларини ўрганиш ва риводланаётган мамлакатлар ҳолатида қай даражада ишлашини тадқиқ этиш долзарб масала ҳисобланади.

Пул-кредитнинг классик назарияси пул-кредит сиёсатининг биринчи машҳур назарияси бўлиб, И. Фишернинг пулнинг миқдор назарияси асосида мустаҳкамланган. Унинг бу назарияси пул-кредит сиёсати (пул) ва иқтисодий ўзгарувчилар ўртасидаги боғланиш учун асос яратади. Бу назарияда пулнинг айланиш тезлиги (velocity) ҳам, ишлаб чиқариш ҳам доимий деб қабул қилинади, шунинг учун пул миқдорининг ҳар қандай ўсиши охир-оқибат миқдор назариясига мувофиқ нархларни пропорционал ошишига олиб келиши таъкидланади. Шу сабабдан, пул таклифи қисқа ва узоқ муддатда нейтралликка эгаллиги, узоқ муддатли ўсишга фақат реал омиллар таъсир кўрсатади деб ҳисобланади.[2] Аксинча, Ж. Кейнс миқдор назариясини ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан рад этди, ва қисман пул айланиш тезлиги беқарор ва доимий эмас, деб таъкидлади. Унга асосан, пулнинг миқдор назарияси, шунингдек, инфляция ва ишлаб чиқариш ўртасидаги ўзаро боғлиқлик йўқлигини фаразига асосланишини амалий ва назарий жиҳатдан нотўғрилигини таъкидлайди.[4]

Кейнсчилик мактаби тарафдорлари нархларнинг қисқа маддатда қатъийлигини ва пул миқдори тез мослашмаслигини тасдиқлайди. Пулга бўлган талаб экзоген эмас, балки эндоген бўлиб, “ликвидликни афзал кўриш” назариясида тушунтирилганидек, даромад ва фоиз ставкаларига боғлиқ деб ҳисоблайди.

Иқтисодиётни барқарорлаштириш ва узоқ муддатли иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда юқорида таъкидланган пул-кредит сиёсати тўғрисидаги назария ва амалиётларнинг самарадорлигини эмпирик жиҳатдан баҳолаш бўйича ҳам бир қатор тадқиқотлар амалга оширилган бўлиб, қуйида уларнинг натижаларини таҳлил қилинади.

Узоқ муддатли иқтисодий ўсиш ва пул-кредит сиёсати орасидаги ўзаро боғлиқлик Г. МакКандлесс ва В. Вебер томонидан кенг ўрганилган бўлиб, улар пулнинг бир нечта таърифларидан фойдаланган ҳолда 110 мамлакатдан 30 йиллик даврни қамраб олган маълумотларни ўрганиб чиқдилар.[5] Узоқ вақт давомида ва кўплаб мамлакатлар учун инфляциянинг ўртача суръатларини, ишлаб чиқариш ўсишини ва турли хил пул ўлчовларининг ўсиш суръатларини ўрганиб, Г. МакКандлесс ва В. Вебер пул кредит сиёсати маълум бир мамлакатда нархлар ва ишлаб чиқаришнинг ҳақиқий эволюциясига таъсир қилиши мумкинлигига далиллар келтирди. Уларнинг таҳлили асосида иккита асосий хулоса келиб чиқади.

Биринчи хулосага асосан инфляция даражаси ва пул массасининг ўсиш суръати ўртасидаги боғлиқлик деярли 1 га тенг бўлиб, фойдаланиладиган пул массасининг таърифига қараб у 0.92 ва 0.96 оралиғида ўзгариб туришини тасдиқлашди. Ушбу корреляция одатда пул миқдори назариясининг асосий тамойилларидан бирини қўллаб-қувватлайди, яъни пул ўсиш суръатининг ўзгариши “нарх инфляцияси даражасининг тенг ўзгаришига” олиб келади.

Инфляция ва пул ўсиши ўртасидаги бу кучли ижобий муносабатлар кичикроқ мамлакатлар намуналари ва турли вақт даврларига асосланган кўплаб бошқа тадқиқотлар билан мос келади.

Г. МакКандлесс ва В. Вебернинг иккинчи умумий хулосаси шундан иборатки, инфляция ёки пул массасининг ўсиши ва реал ишлаб чиқариш ўсиш суръатлари ўртасида ҳеч қандай боғлиқлик йўқлигини таъкидлайди. Бироқ бу хулоса пул массасининг ўсиши ва инфляция ҳақидаги хулоса каби ишончли эмас эди. Худди шунингдек, Р. Корменди ва П. Мегауйр қарийб 50 та давлатни ва Гевеке Америка Қўшма Штатлари учун маълумотлар тўпламидан фойдаланган ҳолда пул массаси ўсишининг реал ишлаб чиқариш ўсишига узоқ муддатли таъсирини йўқ деган хулосага келдилар. [6] [7]

Шунингдек, Ж. Буллард ва Ж. Кеатинг иккинчи жаҳон урушидан кейинги 58 та мамлакат маълумотларини ўрганиб, инфляциянинг доимий ўзгаришлари ишлаб чиқариш даражасига доимий таъсир кўрсатиши тўғрисидаги далиллар заиф, деган хулосага келди.[8] Худди шундай, Ж. Босчен ва Л. Миллс Қўшма Штатлардаги доимий пул шокларини ЯИМдаги доимий ўзгаришларга ҳеч қандай ҳисса қўшмайди деган хулосага келди.[9]

Монетаристлар ёндашуви асосида эконометрик регрессия модели таҳлилидан фойдаланган ҳолда, М. Лашкарий ва Х. Кашани 1959-2008 йилларда Эронда пул ўзгарувчиларнинг иқтисодий ўсишга таъсирини ўрганиб чиқди ва пул массаси ва реал иқтисодий ўзгарувчилар, иқтисодий ўсиш ва бандлик ўртасида сезиларли боғлиқлик йўқ деган хулосага келди.[10]

Бироқ, бир қатор эмпирик тадқиқотлар пул-кредит сиёсатининг иқтисодий ўсиш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди. Хусусан, Э. Хави ва П. Эну, 1980 йилдан 2012 йилгача бўлган даврда Ганадаги иқтисодий ўсиш ва пул-кредит сиёсати ўртасидаги боғлиқликни оддий энг кичик квадратлар (OLS) модели асосида таҳлил қилиб, пул таклифи (пул-кредит сиёсати) Гана иқтисодиётига ижобий таъсир кўрсатганини аниқлади.[11]

Кареем ва бошқалар Нигериянинг иқтисодий ўсишига фискал ва пул-кредит сиёсатининг таъсирини ўрганиш учун 1998 ва 2008 йиллар оралиғида маълумотлар тўпламидан фойдаланган ҳолда оддий энг кичик квадратлар (OLS) модели ва корреляция матрицаси моделлари асосида таҳлил ўтказди. Улар тор ва кенг маънодаги пул ўзгарувчилари мамлакат иқтисодий ўсишга (реал ЯИМ ўсиш суръати) ижобий таъсир кўрсатади ўзгарувчилар эканлигини аниқладилар.[12]

Т. Мурси ва М. Эл Моссалами Мисрдаги пул-кредит сиёсатини инфляция ва ўсишга таъсирини динамик стокастик умумий мувозанат (DSGE) моделини баҳолаш учун *Bayesian* ёндашувидан фойдаланган ҳолда таҳлил қилдилар. 2002 йилдан 2008 йилгача бўлган давр учун ойлик вақт серияси маълумотларидан қамраб олган таҳлил натижалари пул-кредит сиёсатидаги салбий шокнинг таъсири инфляцияга қараганда ишлаб чиқариш ҳажмига нисбатан сезиларлироқ эканлигини аниқладилар. Бу эса экспансион пул-кредит сиёсати нархларга ортиқча босим ўтказмасдан иқтисодий ўсишни рағбатлантиришга қодир эканлигини кўрсатди.[13]

Эмпирик таҳлил натижалари турил хил чиқсада, аксарият иқтисодчилар пулнинг узоқ муддатли асосан таъсири тўлиқ ёки қисман нархлардаги ўзгаришларда акс этишини, реал ўзгарувчиларга жуда кам ёки умуман таъсир қилмаслигини таъкидладилар. Лекин кўпчилик иқтисодчилар ҳам пул массасидаги ўзгаришлар қисқа муддатда реал ўзгарувчиларга катта таъсир кўрсатиши мумкинлигига ишонишади.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, пул-кредит сиёсати нафақат қисқа муддатда инфляция, бандлик ва валюта айрибошлаш курсига таъсир қилиш орқали иқтисодий циклларни юмшатишга, балки узоқ муддатда иқтисодий ўсишга ҳам таъсири бор.

Ўзбекистонда пул-кредит сиёсати ва унинг иқтисодий ўсишга таъсири таҳлили

Ўзбекистонда узок вақт мобайнида давом этиб келаётган паст иқтисодий ўсиш, юқори ишсизлик даражаси ва нархлардаги нобарқарорлик давлат томонидан амалга оширилаётган макроиқтисодий сиёсатни тубдан такомиллаштиришни талаб этди. Амал қилиб келаётган самарасиз фискал ва пул-кредит сиёсати замонавий бозор иқтисодиёти тамойиллари талабларига мос бўлмай, бутун иқтисодий тизимни ич-ичидан емирилиши ва охир оқибатда иқтисодий таназзулни муқаррар эканлигини кўрсатди.

Шу муносабатда, ҳукумат томонидан 2017 йил сўнгидан бошлаб бозор механизмлари ролини ошириш ва иқтисодиётни эркинлаштиришга йўналтирилган ислохотларнинг янги босқичи бошланди. Бу ўз навбатида Марказий банк олдида янада *мослашувчан, шаффоф* ва *ҳисобдорлик* хусусиятига эга бўлган пул-кредит сиёсати стратегиясини жорий этишни тақозо этди.

Ушбу истиқболда биринчи қадамлардан бўлиб валюта бозорини либераллаштириш ва қатъий белгиланган валюта курси режимидан босқичма-босқич валюта алмашинув курслари шаклланишининг бозор механизмларини жорий этилиши, пул-кредити сиёсатини монетар таргетлаш режимдаги икки мақсадли юқини енгиллаштирди ва асосий эътиборини ички нархлар барқарорлигини таъминлашга қаратадиган инфляцион таргетлаш режими принциплари асосида пул-кредит сиёсатини такомиллаштириши учун замин яратди.[14] Бу борадаги кейинги муҳим қадамлардан бири Марказий банкнинг бош мақсади этиб нархлар барқарорлигини таъминлаш вазифаси белгиланиши, шунингдек, Марказий банкнинг мустақиллиги ва институционал ривожланишини таъминлаш бўйича тегишли чоралар белгиланиши бўлди.[16]

Ислохотлар юзага келтириши мумкин бўлган салбий шокларини олидини олиш ҳамда трансформация жараёнини босқичма-босқич амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори қабул қилинган бўлиб унга асосан пул-кредит сиёсатини 2017-2024 йилларда ривожлантириш ва инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш бўйича чора-тадбирлар Комплекси белгиланди.[17]

Инфляцион таргетлаш стратегиясининг танланиши унинг сўнги йилларда кўпгина халқаро ташкилотлар томонидан қўллаб қуватланаётганлиги ва бошқа ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар тажрибасида ўзини оқлагани билан изохлаш мумкин.

1-расм. Пул-кредит сиёсатининг трансмиссион механизмлари: инструментлари, вазифалари ва мақсадлари¹

2019 йил йил якунларига қадар инфляцион таргетлаш режимига ўтиш учун дастлабки шарт-шароитлар яратилган бўлиб, 2023 йил 1 январдан бошлаб пул-кредит сиёсатини босқичма-босқич 2023 йилга қадар тўлиқ янги режимда юритиш бўйича кейинги чора-тадбирлар белгиланди². Унга асосан Марказий банк 2024 йил якунларига қадар инфляция даражасини 10 фоизга ва 2023 йилда 5 фоизга пасайтириш ва бу даражани кейинги даврларда инфляцион таргетлашнинг доимий мақсади сифатида сақлаб туриш вазифаси белгиланди.

Бу мақсадга эришиш учун Марказий банк томонидан амалга оширилган стратегик ва тактик операцион мақсадларни таҳлил қилиш муҳим бўлиб, уни қуйидаги чизмада келтирилган босқичларга ажратган ҳолда ўрганиш Ўзбекистонда Марказий банки томонидан инфляцион таргетлаш режими асосида ўз пул-кредит сиёсатини қай даражада самарали амалга ошираётгани тўғрисида умумий хулосани беради.

¹ Муаллиф томонидан тайёрланди.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.11.2019 йилдаги “Инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5877-сон Фармони

Ўзбекистон Марказий банки пул-кредит сиёсатини юритишда янги режимга қай даражада муваффақиятли ўтганлиги ва унинг трансмиссион механизми инструментларидан қай даражада самарали фойдаланиб ўзининг пировард мақсадларига, яъни ички нархлар барқарорлигини таъминлаш орқали иқтисодий ўсишни рағбатлантиришдаги роли қуйида таҳлил қилинади.

2023 йилда Марказий банк I-III чораги давомида (инфляцион таргетлашга ўтишнинг фаол фазасининг бошланиш даври) рестриктив сиёсат юритиб, қайта молиялаш ставкасини мос равишда 16 ва 15 фоиз этиб белгилаган. Бу ўз навбатида қисман инфляция даражасини учуинчи чорак иккинчи ойида 2.7 фоиз пунктга тушишига хизмат қилди. Аммо, қисман глобал изоляция сабабли ишлаб чиқаришнинг секинлашиши, қисман юқори фоиз ставкалар сабабли ялпи талабнинг пасайиши ЯИМ ўсиш суръатини бу давр оралиғида 4.8 фоиздан 0.5 фоизга тушишига олиб келди. Иқтисодий қайта жонлантириш мақсадида МБ III чорак сўнгида қайта молиялаш ставкасини 14 фоизга пасайтириб 2024 йил якунига қадар ўзгаришсиз қолдирди. Инфляция босимини пасайтириш мақсадида пул-кредит сиёсатининг бошқа инструментларидан фаолроқ фойдалана бошлади. Натижада иқтисодий ўсиш 2023 йил якунидаги 1.9 фоиздан 2024 йил якунига қадар 7.4 фоизга оширилишига эришилди (2-расмга қаранг).

Аммо, 2022 йил сўнги ойида дунёда юзага келган геосиёсий зиддият ва у орқали юзага келган ўзраро санкциялар халқаро савдо ва халқаро молия бозоридаги операцияларни чекланишига олиб келди. Бу эса ўз навбатида, аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида инфляция ва миллий валюта қадрсизланиши қутилмаларини ошишига олиб келди. Шунингдек, энергия ва оралиқ маҳсулотлар етказиб беришнинг чекланиши ялпи таклиф (ЯИМ) ўсиш суръатини пасайтириб ортиқча ялпи талаб ҳосил бўлиши ва нархларлар даражасини кўтарилиши хавфини сола бошлади. Шу сабабдан, МБ қайта молиялаш ставкасини I чорак сўнги ойида 3 фоиз пунктга кўтариб II чорак иккинчи ойи охирига қадар 17 фоизда саклаб турди. Бу эса ўз навбатида капитал эгалари портфолиёсидаги хорижий валютадаги депозитларни миллий валютадаги депозитларга алмаштиришга ундаш орқали валюта курсини пасайишига олиб келди. Гарчи амалга оширилган рестриктив пул-кредит сиёсати валюта курси қадрсизланишини қисман олдини олган бўлсада, бир томондан иқтисодийдаги мавжуд юқори талаб инфляция даражасини 10.4 фоиздан 12.2 фоизга кўтарилишига сабаб бўлган бўлса, иккинчи томондан санкциялар сабабли халқаро товар айрибошланинг қисқариши бошқа ички шароитлар билан биргаликда ЯИМ ўсиш суръатини 2022 йил III чораги якунига қадар 5.8 фоизга камайди ва IV чорак якунида 5.4 фоизга камайиши прогноз қилинган (2-расмга қаранг).

2-расм. Марказий банк асосий ставкаси ва асосий иқтисодий кўрсаткичлар динамикаси таҳлили³

Шунингдек, иқтисодий ўсишнинг потенциал ўсишдан оғиш даражаси таҳлили, яъни ЯИМ тафовути таҳлили унинг сўнги йилларда кенгайганлигини кўрсатди (3-расмга қаранг). Бу ҳолатни сўнги 2019-2022 йиллар давомида глобал даражадаги пандемия, ва геосиёсий нотинчлик шунингдек, макроиқтисодий сиёсатларнинг бу шокларни олдини олиш борасидаги самарасизлиги билан изоҳлаш мумкин.

3-расм. ЯИМ тафовути таҳлили⁴

ЯИМ ўсишини таъминлаш ва у орқали ЯИМ тафовутини қисқартириш ва натижада юзага келган инфляцион босимни юмшатиш борасида пул-кредит ва фискал сиёсат самарасини

³ Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари асосида тайёрланди.

⁴ Муаллиф томонидан тайёрланди

Ўрганиш учун эмпирик таҳлил ўтказилди (4-расмга қаранг). Таҳлилни амалга оширишда 2016-2022 йиллар бўйича чораклик маълумотлар тўпламидан фойдаланилди. Пул-кредит сиёсатининг иқтисодий ўсишга таъсирини баҳолаш мақсадида чораклик пул массаси олинган бўлиб, регрессия натижаларига асосан 1 фоиз пул таклифининг оширилиши ЯИМни қисқа муддатда 0.74 фоиз ошишига хизмат қилишини кўрсатди.

Худди шунингдек, ушбу истиқболда фискал сиёсат самарасини баҳолаш мақсадида чораклик жами солиқ даромадлари олинган бўлиб, унинг таъсири нисбатан бир оз юқори эканлиги аниқланди. Хусусан, солиқ юкини камайтириш орқали солиқ тушумини 1 фоизга камайтириш ЯИМни ўрта муддатда 0.8 фоиз ошишига сабаб бўлади. Гарчи пул-кредит сиёсатининг таъсири патрок бўлсада, таҳлил натижалари пул-кредит сиёсатининг таъсири 1 чорак кечикиш (“Lag”), фискал сиёсатники аксинча 2 чорак кечикиш (“Lag”) билан таъсир қилиши аниқланди (4-расмга қаранг). Бу ўз навбатида иқтисодий шокларга қисқа муддатда (тезкорлик билан) жавоб беришда самарали эканлигини кўрсатди.

4-расм. Иқтисодий ўсишга таъсир этувчи омиллар OLS регрессион таҳлил натижалари⁵

Аммо, узоқ ва ўрта муддатда пул-кредит сиёсати иқтисодий ўсиш таъминлаш билан бир қаторда нархлар даржаси ва валюта курсининг ошишига (валюта қадрсизланишига) олиб келиши аниқланди. Аксинча, бу борада фискал сиёсат самараси юқори бўлиб, ўрта муддатда истеъмол мойиллигига самарали таъсир қилиб инфляция босимни камайтириш ва узоқ

⁵ Муаллиф томонидан тайёрланди

муддатда валюта курсига таъсир қилмасдан ЯИМни ўсишини таъминлаш имкони борлигини кўрсатди.

Хулоса

1. Ўзбекистонда пул-кредит сиёсати узок йиллар давомида монетар таргетлаш режими асосида юритилган бўлиб, бу Марказий банк олдида нархлар барқарорлигини таъминлаш билан бир қаторда валюта курсини тартибга солиш каби иккита вазифа юклатилишига сабаб бўлган. Бу пул-кредит сиёсатининг шаффофлиги ва унинг нархларни барқарорлаштиришдаги самардорлигини пасайишига олиб келган.
2. Узок давр мобайнида ич-ичдан емирилиб келган пул-кредит сиёсатини ислоҳ қилиш мақсадида 2023 йилдан бошлаб инфляцион таргетлаш режими ўтилди. Бу ўз навбатида Марказий банкнинг пул-кредит сиёсати шаффофлиги, ҳисобдорлиги ва самарадорлигини яхшилашга хизмат қилганлиги аниқланди.
3. Амалга оширилган таҳлиллар инфляцион таргетлаш режимини жорий этиш ва тўлақонли ишлашини таъминлашда учун даставвал марказий банкнинг мустақиллигини таъминлаш зарурлигини кўрсатди. Ўзбекистон шароитида буни таъминлашнинг кейинги босқичи сифатида ҳам *de-jure* ҳам *de facto* эркин сузувчи валюта курсига ўтиш таклиф этилади.
4. Иқтисодий стресслар даврида пул-кредит сиёсатини қўллаб-қуватловчи фискал сиёсатни юритиш синергик самарага эга эканлигидан келиб чиқиб, автоматик фискал стабилизатор инструментларини амалиётга тадбиқ этиш таклиф этилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Brunner, K and Meltzer, A.H. (1972). Money, debt and economic activity. *Journal of Political Economy*, Vol 80, pp. 951-77
2. Gali, J. (2008). Monetary policy, inflation and business cycle: *An introduction to the New Keynesian Framework*. Oxfordshire: Princeton University Press.
3. Goodfriend, M. and King, R.G. 1997. The new neoclassical synthesis and the role of monetary policy. *NBER Macroeconomics Annual*, Vol.12, pp. 231- 283. // Arestis, P. (2009). New Consensus in Macroeconomics: A critical appraisal. *University of Cambridge*.
4. Keynes, J.M. (1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. *Macmillan*, London.
5. McCandless, G. T. Jr., and W. E. Weber. 1995. “Some Monetary Facts.” Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 19(3): 2–11
6. Kormendi, R. C., and P. G. Meguire. 1984. “Cross-Regime Evidence of Macroeconomic Rationality.” *Journal of Political Economy* 92(5): 875–908.
7. Geweke, J. 1986. “The Superneutrality of Money in the United States: An Interpretation of the Evidence.” *Econometrica* 54(1): 1–22.
8. Bullard, J., and J. W. Keating. 1995. “The Long-Run Relationship between Inflation and Output in Postwar Economies.” *Journal of Monetary Economics* 36(3): 477–496.
9. Boschen, J. F., and L. O. Mills. 1991. “The Effects of Countercyclical Monetary Policy on Money and Interest Rates: An Evaluation of Evidence from FOMC Documents.” Federal Reserve Bank of Philadelphia. WP-91-02.

10. Lashkary, M. and Kashani, H.B. (2011). The Impact of Monetary Variables on Economic Growth in Iran: A Monetarists' Approach. *World Applied Sciences Journal*, Vol. 15, No. 3, pp. 449-456.
11. Navi, E. and Enu, P. (2014). The effect of fiscal policy and monetary policy on Ghana's economic growth: which policy is more potent? *International Journal of Empirical Finance*, Vol 3, No.2, pp. 61-75.
12. Kareem, R.O., Afolabi, A.J., Raheemand, K.A.and Bashir, N.O. (2013). Analysis of Fiscal and Monetary Policies on Economic Growth: Evidence from Nigerian Democracy. *Current Research Journal of Economic Theory*, Vol. 5, No. 1., (March), pp. 11-19.
13. Moursi, T, A. and El Mossallamy, M. (2010). Monetary policy analysis with New Keynesian Models for Egypt. *Information and Decision Support Center (IDSC) of the Egyptian Cabinet Working paper*
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.09.2017 йилдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5177-сон Фармони.
15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пул-кредит сиёсатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори.
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 09.01.2018 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5296-сон Фармони
17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.11.2019 йилдаги “Инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида”ги” ПФ-5877-сон Фармони.